

**ЛИДЕРСКИЕ КАЧЕСТВА МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ: ПУТИ
РАЗВИТИЯ**

Эргашбоева Нозимахон Илхомжон кизи

студент, Национального педагогического университета Узбекистана

имени Низами, Узбекистан, г.Ташкент

E-mail ilkhmjvna.05@gmail.com

АННОТАЦИЯ

В статье раскрываются особенности формирования лидерских качеств у младших школьников и обозначаются основные пути их развития в условиях современной начальной школы. Рассматриваются психологические предпосылки детского лидерства, влияние школьной среды и стиля взаимодействия учителя с учениками на проявление инициативности, ответственности и способности к сотрудничеству. Особое внимание уделяется воспитательным формам работы, игровым и групповым видам деятельности, которые создают условия для естественного проявления лидерских качеств. Подчеркивается значимость целенаправленной педагогической поддержки и участия семьи в развитии лидерского потенциала ребёнка.

ANNOTATION

The article explores the development of leadership qualities in primary school children and identifies the main ways of fostering them within the modern school environment. Psychological preconditions of child leadership, as well as the influence of the school climate and teacher–student interaction on the emergence of initiative, responsibility and cooperative skills, are analyzed. Special attention is paid to educational activities, play-based learning and group work, which create natural opportunities for children to demonstrate leadership. The importance of purposeful pedagogical support and family involvement in developing the child’s leadership potential is emphasized.

ANNOTATSIYA

Maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarida liderlik sifatlarining shakllanishi va ularni rivojlantirish yo'llari yoritiladi. Kichik yoshdagi bolalarda liderlikka asos bo'ladigan psixologik omillar, maktab muhiti hamda o'qituvchi bilan o'quvchi o'rtasidagi munosabatlarning tashabbuskorlik, mas'uliyat va hamkorlik ko'nikmalariga ta'siri tahlil qilinadi. Tarbiyaviy ishlarda, o'yin faoliyati va guruhli mashg'ulotlarda bolalarning liderlik sifatlarini tabiiy ravishda namoyon etishiga imkon beruvchi shart-sharoitlar ko'rsatib beriladi. Bolaning liderlik salohiyatini rivojlantirishda maqsadli pedagogik qo'llab-quvvatlash hamda oilaning ishtiroki muhim omil ekanligi ta'kidlanadi.

Ключевые слова: лидерские качества, младшие школьники, развитие личности, инициативность, ответственность, сотрудничество, воспитательная работа, школьная среда.

Проблема формирования лидерских качеств у младших школьников в последние годы приобретает особую актуальность. Современное общество нуждается в людях, способных брать на себя ответственность, принимать решения, работать в команде и при этом уважать мнение других. Основы подобных качеств закладываются уже в младшем школьном возрасте, когда ребёнок постепенно осознаёт своё место в коллективе, начинает сравнивать себя с окружающими, стремится к признанию и одобрению со стороны взрослых и сверстников. Поэтому поиск эффективных путей развития лидерских качеств у детей начальной школы становится важной задачей педагогики и практики воспитательной работы.

Лидерские качества в младшем школьном возрасте проявляются по-своему. Ребёнок может стремиться быть первым в выполнении задания, предлагать свои варианты решения, брать на себя роль организатора в групповой работе, помогать одноклассникам, выступать от имени класса. При этом важно понимать, что детское лидерство не должно сводиться к доминированию или стремлению командовать. Напротив, речь идёт о таких

качествах, как инициативность, ответственность, умение слушать других, готовность к сотрудничеству и стремление к справедливости. Именно эти особенности и составляют основу позитивного лидерства, на которую в дальнейшем может опираться личностное и профессиональное развитие человека.

Большую роль в становлении лидерских качеств играют психологические особенности младшего школьного возраста. В этом возрасте у детей активно развиваются самосознание, чувство собственного достоинства, потребность в признании и одобрении. Младшие школьники чувствительны к оценке со стороны взрослого и особенно сильно реагируют на ситуацию успеха или неуспеха. Если ребёнок получает позитивный опыт выступления, участия в совместной работе, если его инициативу замечают и поддерживают, это способствует укреплению уверенности в себе и формированию готовности проявлять активность в дальнейшем. В противном случае, при постоянной критике или игнорировании его усилий, даже ребёнок с выраженным лидерским потенциалом может стать замкнутым и пассивным.

Важнейшим фактором развития лидерских качеств является школьная среда, в которой ребёнок проводит значительную часть времени. От её характера во многом зависит, какие формы поведения будут востребованы и поощряемы. Если в классе поддерживается атмосфера взаимного уважения, сотрудничества, если создаются условия для того, чтобы каждый ученик мог высказать мнение, поучаствовать в обсуждении или взять на себя посильную ответственность, то у детей постепенно формируется опыт позитивного лидерства. Напротив, авторитарный стиль управления, в котором ученики лишены права выбора, а инициативность воспринимается как нарушение дисциплины, существенно ограничивает возможности для развития лидерских качеств.

Особое место в этом процессе занимает личность учителя начальных классов. Учитель не только организует учебную и воспитательную

деятельность, но и выступает важнейшей моделью поведения для детей. От того, как педагог относится к инициативе ребёнка, каким образом распределяет роли внутри группы, как реагирует на ошибки и успехи, во многом зависит готовность младших школьников проявлять лидерские качества. Если учитель предоставляет детям возможность самим предлагать решения, обсуждать варианты, договариваться между собой, бережно относится к их попыткам проявить самостоятельность, то такие уроки становятся пространством для естественного роста лидерского опыта.

Одним из эффективных путей развития лидерских качеств являются воспитательные мероприятия и уроки, предполагающие активную позицию ребёнка. Обсуждение жизненных ситуаций, участие в классных часах, подготовка небольших проектов и выступлений, организация совместных дел дают школьникам возможность проявить себя в разных ролях. Участие в подготовке мероприятий, в проведении игр, конкурсов, праздников способствует формированию у детей ответственности за общее дело, умения распределять обязанности и доводить начатое до конца. Здесь особенно важно, чтобы педагог не делал всё сам, а сознательно включал детей в планирование и реализацию воспитательных дел. Существенную роль в развитии лидерских качеств играет и игровая деятельность, которая остаётся ведущим видом активности младших школьников. Ролевые игры, сценки, командные задания, деловые игры создают условия, когда ребёнок может попробовать себя в разных социальных ролях, в том числе лидера, организатора, помощника. В процессе игры дети учатся договариваться, учитывать правила, реагировать на решения других, отстаивать свою позицию без конфликта. Такой опыт является важной предпосылкой формирования зрелых форм лидерского поведения в будущем. Нельзя недооценивать и влияние семьи. Именно в семье ребёнок получает первые представления о том, что такое ответственность, инициативность, уважение к

другим. Если родители позволяют детям принимать участие в бытовых делах, советуются с ними, дают возможность выбирать и аргументировать своё мнение, то у ребёнка формируется чувство значимости и уверенности. В то же время чрезмерный контроль, постоянные запреты и критика могут подавлять инициативу и снижать готовность ребёнка брать на себя ответственность не только дома, но и в школе. Согласованность воспитательных воздействий семьи и школы усиливает эффект всех образовательных и воспитательных мероприятий, направленных на развитие лидерских качеств.

Таким образом, пути развития лидерских качеств у младших школьников связаны не с единичными разовыми мероприятиями, а с продуманной системой работы, включающей создание благоприятной школьной среды, использование активных форм учебной и воспитательной деятельности, поддержку детской инициативы и сотрудничество с семьёй. В центре этой системы находится ребёнок, которому предоставляется возможность проявлять себя, пробовать, ошибаться и учиться на собственном опыте. При таком подходе лидерские качества перестают быть исключительно личной особенностью отдельных детей и становятся важной частью воспитания каждого младшего школьника как активного, ответственного и сознательного участника школьного коллектива.

Список литературы:

1. Каримова Л. С. Воспитание активной жизненной позиции у младших школьников. — Ташкент: «Yangi asr avlodi», 2019.
2. Нурматова З. Р. Развитие коммуникативных навыков и лидерских проявлений у учащихся начальных классов. — Ташкент: «Ilm–ziyo», 2020.
3. Исмоилова М. Б. Личностное развитие ребёнка в начальной школе: педагогический аспект // Педагогика ва психология, №1, 2021. — С. 22–27.
4. Холматова Ш. А. Организация воспитательной работы в начальной школе. — Ташкент: «Zarafshon», 2018.

5. Республиканский научно-методический центр развития образования. Методические рекомендации по формированию ответственности и инициативы у младших школьников. — Ташкент, 2021. URL: <https://uzedu.uz>

6. Саидова Г. Т. Лидерство в детском коллективе: психолого-педагогические подходы // Бошланғич таълим, №3, 2022. — С. 35–40.

